

1.2. Justificativa

1.2.1. Contextualização Institucional

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) tem a sua origem em 1910, quando da criação da Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária. Contudo, só em 1943 ela se torna a Universidade Rural, sendo que em 1948 é criado o seu campus sede nas margens da Antiga Rodovia Rio-São Paulo, hoje BR-465. Em 1966 foi criado o Curso Superior de Química e dois anos depois são criados os cursos de graduação em Agronomia e de Veterinária, mesmo ano em que passa a ser reconhecida, definitivamente, como Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em 1969, foram criados os cursos de Licenciatura em História Natural, Engenharia Química e Ciências Agrícolas.

Em 1970, tiveram início os cursos de Geologia, Zootecnia, Administração de Empresas, Economia e Ciências Contábeis. Em 1976, foram criados os cursos de Licenciatura plena em Educação Física, Matemática, Física e o Bacharelado em Matemática. O primeiro curso noturno – Administração – iniciou suas atividades em 1990. Em 1991, foi criado o curso de Engenharia de Alimentos. No final da década de 1990 ocorre a expansão dos cursos de graduação em economia e administração para fora da sede de Seropédica, com vistas ao atendimento das demandas regionais. Desse modo, por meio de convênios com prefeituras e Fundações municipais, os referidos cursos foram implantados nos municípios de Paracambi, Três Rios, Quatis, Volta Redonda e Nova Iguaçu.

Especificamente, no que se refere à ampliação da inserção institucional da UFRRJ na região Centro Sul Fluminense, em 1998 ocorre a criação das turmas fora de sede dos cursos de Administração e Ciências Econômicas da UFRRJ na cidade de Três Rios. Para tanto, foi organizado um consórcio entre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e a Fundação Educacional de Três Rios (FETRI). Por meio deste acordo, a UFRRJ garantiu a estrutura pedagógica e o corpo docente, ficando a FETRI responsável pela oferta da infraestrutura necessária ao funcionamento dos cursos, além da concessão das bolsas de estímulo à docência para docentes em atividade em Três Rios. Nesse período, que se estende até 2011, fez-se uso da infraestrutura educacional do município, com destaque para o Colégio Municipal Walter Franklin.

A partir de 2011, com a conclusão da construção do campus do Instituto Três Rios, a UFRRJ passou a ter sede própria no município. No que se refere à institucionalidade, a Unidade Acadêmica de Três Rios foi criada em janeiro de 2008, no âmbito do programa de interiorização das universidades federais, com a formalização dos cursos de Ciências Econômicas e Administração. Em 2009 a Unidade Acadêmica se transforma no Instituto Três Rios (ITR), no âmbito do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). No ano de 2010, o Instituto passou a oferecer o curso de Direito e, a partir de 2011, o curso de Gestão Ambiental foi implantado. Atualmente, o instituto oferece 190 vagas anuais, com 859 alunos matriculados em seus quatro cursos: Administração, Ciências Econômicas, Direito e Gestão Ambiental.

O campus Três Rios oferece ainda um curso de pós-graduação lato sensu – a Pós-graduação em Direito Processual Contemporâneo, cuja produção acadêmico-científica é publicada na Revista Jurídica Eletrônica Direito, Sociedade e Desenvolvimento – REJUR. O curso tem duração de 18 meses e são ofertadas 30 vagas anualmente. Finalmente, nesse ano de 2023, o ITR se tornou polo do curso de licenciatura em educação Especial, na modalidade de Educação a distância, com duas entradas anuais de 30 vagas por semestre, totalizando mais 60 vagas anuais ofertas pelo instituto.

1.2.2 Descrição geral do curso e sua inserção regional

Nos próximos subitens faz-se uma breve caracterização socioeconômica da região de influência direta de Três Rios e de outras com as quais o município mantém importantes relações. Para tanto, são utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Censo da Educação Superior, dentre outras bases de dados. Mais especificamente, apresenta-se uma análise da oferta regional de cursos superiores na área de computação, tecnologia da informação e comunicação (TIC), bem como da demanda por profissionais desta área. Cabe ressaltar que, nos termos do Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE), os cursos supracitados constituem uma *proxy* adequada para a análise da oferta de empregos referentes aos serviços de tecnologia da informação e prestação de serviços de informação.

A análise que se segue trabalha dados e informações relevantes para a identificação da viabilidade da criação de um curso de bacharelado em Ciência de Dados no Instituto Três Rios da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

1.2.2.1. Caracterização socioeconômica do município de Três Rios e de sua região de influência

O Instituto Três Rios da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está localizado no município de Três Rios - RJ que, por sua vez, insere-se na área administrativa de planejamento Centro Sul Fluminense. Três Rios teve a pujança do café como principal fonte de emprego e renda ao longo do século XIX. Com a construção da estrada União Indústria em 1861 e da estrada de ferro Dom Pedro II em 1867 o distrito de “Entre-rios” se transforma em um importante entroncamento rodoferroviário e entreposto comercial, passando por uma rápida expansão econômica. Em 1938 torna-se município, recebendo o nome de Três Rios, impulsionado pela rápida urbanização que o tornou o principal município da região. Dos anos de 1960 até meados de 1980, viveu o seu período de maior crescimento, com a instalação da empresa Santa Matilde (fábrica de vagões). Após este período, a referida empresa entra em crise, levando o município a uma estagnação econômica que perdurou pelas décadas seguintes. Somente nos anos 2000 a cidade consegue retomar o crescimento industrial, potencializado pela lei 4533/2005 que determinou a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nos municípios localizados na divisa com outros estados.

A partir dos dados das Regiões de Influência das Cidades (REGIC/IBGE, 2018) é possível identificar a área geográfica que é diretamente afetada e influenciada pelas atividades econômicas, sociais e culturais da cidade de Três Rios.¹ Mais especificamente, tal área é composta pelos seguintes municípios: Areal, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Vassouras e Três Rios. Somam-se a estes outros municípios com ligação socioeconômica com Três Rios, a saber: Petrópolis² e Carmo, da Região Serrana e Rio das Flores e São José do Vale do Rio Preto, da Região do Médio Paraíba. Ademais, em virtude da proximidade geográfica com o estado de Minas Gerais, deve-se acrescentar as cidades de Além Paraíba, Chiador, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Pequeri, Santana do Deserto e Simão Pereira. Em suma, o referido conjunto de cidades identifica as áreas que mantêm uma relação funcional,

¹ A metodologia empregada na elaboração do estudo sobre as Regiões de Influência das cidades (REGIC/IBGE, 2018), que tem como base a Teoria do Lugar Central de Christaller (1966), se apresenta como uma opção mais adequada de regionalização, para os fins do presente estudo, quando comparada à divisão político-administrativa. Por exemplo, a região Centro Sul Fluminense inclui os municípios de Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi. Estes, no entanto, apresentam uma maior influência e proximidade com a sede da UFRRJ em Seropédica.

² No caso do município de Petrópolis, a principal referência para acessarem Três Rios se refere a demanda por cursos de nível superior, segundo o REGIC/IBGE, 2018).

econômica e social significativa com Três Rios. As respectivas populações e distâncias em relação à Três Rios são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Regiões de influência direta e indireta da cidade de Três Rios

Regiões	Municípios	População (em 2022)	Distância de Três Rios (Km)
Região Centro-Sul Fluminense	Areal	11.828	24
	Comendador Levy Gasparian	8.741	18
	Miguel Pereira	26.578	69
	Paraíba do Sul	42.063	13
	Paty do Alferes	29.619	60
	Sapucaia	17.729	44
	Três Rios	78.346	N/A
	Vassouras	33.976	62
Região Serrana	Carmo	17.198	88
	Petrópolis	278.881	64
Região Médio Paraíba	Rio das Flores	8.954	73
	São José do Vale do Rio Preto	22.080	54
Região da Zona da Mata (MG)	Além Paraíba	30.717	66
	Chiador	2.800	24
	Mar de Espanha	12.721	45
	Matias Barbosa	14.121	44
	Pequeri	3.351	48
	Santana do Deserto	3.747	24
	Simão Pereira	2.947	36
Total		646.397	-

Fonte: IBGE / 2023 e REGIC 2018. Legenda: [N/A] = Não aplicável

No que se refere às atividades econômicas da região selecionada, predomina o setor de serviços com cerca 47% do valor agregado gerado, seguindo-se a indústria e a administração pública, responsáveis, respectivamente, por 31% e 20% do valor agregado regional. Já a agropecuária, representa apenas 2% do valor criado na região. Contudo, alguns municípios têm essa atividade econômica com percentuais mais elevados, destacando-se os municípios de São José do Vale do Rio Preto, Chiador, Paraíba do Sul, Mar de Espanha e Santana do Deserto, respectivamente com 26%, 12%, 9%, 8% e 8% do

PIB municipal. O valor agregado total da região se aproxima de R\$ 26 bilhões de reais, segundo dados de 2020 do IBGE (2023). Ressalta-se que ao longo do período de 2010 a 2020, a taxa média de crescimento regional estimada foi de 6,6% ao ano. Destaca-se o crescimento dos municípios de Simão Pereira, Três Rios e Vassouras, respectivamente com taxas de 13%, 11% e 10%. Por outro lado, tivemos os municípios de Rio das Flores, São José do Vale do Rio Preto e Matias Barbosa com as menores taxas de crescimento para o período. As informações podem ser visualizadas nas Figuras 1 e 2, apresentadas na sequência.

Figura 1. Produto interno bruto (deflacionado) da região para o período de 2010 a 2020 (em 1.000)

Fonte: IBGE, 2023

Figura 2. Participação dos setores econômicos no valor adicionado regional para o ano de 2020

Fonte: IBGE, 2023

A região selecionada para análise apresenta uma elevada discrepância em termos da distribuição espacial da renda, como pode ser visto na Figura 3, no que se refere ao indicador de renda *per capita* municipal para o ano de 2020. Nos extremos, temos o município de Três Rios com a maior renda *per capita* da área analisada (65 mil reais) e o município de Santana do Deserto com o menor valor (11 mil reais). De modo geral, à exceção de Três Rios, Petrópolis e Comendador Levy Gasparian, os demais 16 municípios apresentam uma renda *per capita* muito baixa, particularmente aqueles cuja parcela significativa do valor agregado da renda está atrelada a atividade agropecuária.

Figura 3. Renda per capita em reais para 2020

Fonte: IBGE, 2023

Nas Figura 4 e 5 podemos observar outras duas variáveis que ajudam a entender os resultados da baixa renda e da elevada discrepância regional. A média salarial (Figura 4) oscila entre 1,2 e 2,6 salários-mínimos mensais, respectivamente para os municípios de Mar de Espanha e Vassouras. Na média, o valor alcança 1,9 salários-mínimos no mercado formal de trabalho. A variabilidade é ainda maior quando avaliamos o percentual da população ocupada com carteira assinada (Figura 5). Novamente, o município de Santana do Deserto apresenta o menor percentual, com apenas 13% da população empregada no mercado formal, ao passo que Matias Barbosa³ representa quase 40%. Na média, temos 25% da população econômica ativa empregada.

³ Matias Barbosa apresenta uma peculiaridade em relação aos demais município em virtude da sua proximidade com Juiz de Fora o que a torna, em boa medida, uma “cidade dormitório”.

Figura 4. Salário Médio Mensal de trabalhadores formais (2021) para a região selecionada.

Fonte: IBGE, 2023

Figura 5. População Ocupada (2020) para a região selecionada.

Fonte: IBGE, 2023

Com respeito à questão educacional, alguns aspectos podem ser analisados a partir das Figuras 6 e 7. Nestas, são apresentados os números de matriculados na educação fundamental e no ensino médio, na região como um todo (Figura 6) e nos municípios individualmente (Figura 7). Em relação ao número de estudantes cursando a educação básica, cerca de 13% da população da região encontra-se matriculada no ensino fundamental e apenas 3% no ensino médio, o que representa cerca de 80.000 e 20.000 matriculados nas respectivas etapas da educação (Figura 6).

Figura 6. Número total de matrículas no ensino fundamental e médio para a região - 2021

Fonte: IBGE, 2023

Dentre os municípios com maior contingente de estudantes temos Petrópolis, Três Rios, Vassouras e Paraíba do Sul, respectivamente. Os demais apresentam menos de 1000 matrículas no ensino médio, somando 6.211 no total (Figura 7). É importante registrar que na desagregação entre os municípios, tanto a educação básica quanto o ensino médio demonstram pequena variabilidade, indicando que os percentuais da população matriculados nesses níveis de ensino são consistentes para toda a região analisada.

Figura 7. Número de matrículas no ensino fundamental e médio por municípios - 2021

Fonte: IBGE, 2023

1.2.2.2. Caracterização geral sobre o ensino superior na região de influência do município de Três Rios

Os dados do censo do ensino superior para o ano de 2022 apontam para uma oferta total de 22.829.803 vagas no país. Deste, 96,2% são oriundas da rede privada (particular e sem fins lucrativos) e apenas 3,8% da rede pública. No que se refere a modalidade de ensino, 75,2% são cursos à distância e 24,8% presenciais. Destaca-se a evolução do número de cursos de graduação à distância que cresceu cerca de 190%, ao passo que o ensino presencial caiu 11% no período de 2018 a 2022. No que se refere a rede pública, a tendência foi a inversa, com aumento de 5,6% no ensino presencial e queda de 4,7% da oferta em educação a distância. Os dados podem ser visualizados na Figura 8.

Figura 8. Expansão do ensino superior no Brasil (2018 – 2022)

Fonte: INEP, 2023

Em relação aos cursos da área de Computação, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), observa-se um crescimento expressivo para o período de 2016 a 2022, conforme Tabelas 2 e 3. A taxa de crescimento no número de ingressantes foi de 15% ao ano, com destaque para o período de 2020 a 2022, embora a participação dessa área no total de cursos superiores no país tenha ficado em torno de 9% nesse último ano. Já em relação ao número de concluintes, representa apenas 5% do total, considerando-se ano de 2022. Ademais, cabe destacar o desempenho da área de ciências naturais, matemática e estatística, dada a proximidade desta com o curso de bacharelado em Ciência de Dados. A referida área apresentou queda no período em questão, tanto no número de ingressantes quanto no número de concluintes, resultado que aponta para queda na formação tecnológica do país.

Tabela 2. Ingressantes (para cada 10.000 habitantes)

Área	Ano						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Educação	29,3	31,6	34,2	35,2	33,2	28,9	37,5
Artes e humanidades	3,2	3,4	3,8	4,2	4,7	5,4	6,2
Ciências sociais, comunicação e informação	6,6	7,1	7,3	7,9	8,5	8,6	10,0
Negócios, administração e direito	49,3	53,2	55,9	58,6	59,2	60,8	67,8
Ciências naturais, matemática e estatística	1,8	1,8	1,8	2,0	2,1	2,0	2,0
Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ⁴	6,9	7,3	7,9	8,8	10,8	12,8	19,1
Engenharia, produção e construção	18,8	17,7	16,8	14,9	14,8	14,5	16,0
Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária	3,4	3,6	4,0	4,2	4,3	4,6	5,8
Saúde e bem-estar	22,6	26,0	28,8	31,4	33,0	38,5	46,4
Serviços	3,1	3,8	4,6	5,4	6,8	8,2	9,4
Total	145,1	155,7	165,0	172,5	177,4	184,3	220,2

Fonte: INEP, 2023

Tabela 3. Concluintes (para cada 10.000 habitantes)

Área	Ano						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Educação	12,3	12,1	12,1	11,5	11,5	13,3	12,0
Artes e humanidades	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Ciências sociais, comunicação e informação	2,7	3,0	2,9	2,7	2,7	2,9	3,0
Negócios, administração e direito	20,4	20,8	19,9	21,6	21,5	20,5	19,1
Ciências naturais, matemática e estatística	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7
Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)	2,0	2,1	2,1	2,4	2,4	2,6	2,9
Engenharia, produção e construção	7,1	7,9	7,6	7,2	7,2	6,3	5,8
Agricultura, silvicultura, pesca e veterinária	1,3	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,7
Saúde e bem-estar	9,0	9,9	9,8	10,0	10,0	11,3	11,5
Serviços	1,3	1,4	1,5	1,7	1,7	1,8	1,9
Total	58,2	60,9	59,7	60,5	60,4	62,2	60,0

Fonte: INEP, 2023

Na Figura 9 são apresentados os 18 cursos que compõem a área Computação, Tecnologia da Informação e Comunicação, totalizando a oferta de 3.301 cursos no ano de 2022. Desse montante, o curso de Sistemas de Informação responde por 43% da oferta total, seguido pelos cursos de Ciência da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, Redes de Computadores, Sistema para Internet e Engenharia de Software, respectivamente com 14%, 9,5%, 7,2%, 4,7 e 4,6%. Já a graduação de bacharelado em Ciências de Dados, objeto do presente do trabalho, tinha, em 2022, 95 cursos, o que representa cerca de 3% do total da área. Os demais cursos respondem por 14% do total da oferta da área para o país no ano de 2022.

⁴ Segundo os dados do Inep, referentes a classificação de cursos do Cine Brasil, a classificação dos cursos que englobam a área de Computação, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) são: Agrocomputação, Banco de dados, Ciência da computação, Ciência de dados, Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em biociências e saúde, Defesa cibernética, Engenharia de computação (DCN Computação), Engenharia de software, Gestão da tecnologia da informação, Inteligência artificial, Internet das coisas, Jogos digitais, Redes de computadores, Segurança da informação, Sistemas de informação, Sistemas embarcados e Sistemas para internet.

Figura 9. Número de cursos Computação, Tecnologia da Informação e Comunicação - Brasil (2022)

Fonte: Censo do ensino Superior - Inep, 2023

No que se refere a oferta de vagas para a área TIC, a Tabela 4 descreve os números de cursos, vagas, candidatos, matrículas e ingressantes para o país, região sudeste e o estado do Rio de Janeiro, com ênfase na região metropolitana. É relevante observar que do número total de vagas nacionais, cerca de 85% são referentes a oferta na modalidade EAD⁵, sendo esse percentual reproduzido para a região sudeste e o estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se ainda, quanto aos indicadores nacionais, o percentual de desistência acumulada, taxa de conclusão e taxa de permanência para as áreas predominantemente quantitativas, tais como a matemática. Estes são, respectivamente: 67%, 31% e 2%. Tal informação é relevante para a política pedagógica da proposta do curso proposto, particularmente quanto à formulação de estratégias de redução da desistência e incentivos a permanência.

Tabela 4. Oferta de vagas em cursos de TIC (2022)

	Brasil			Sudeste	Rio de Janeiro
	Total	Presencial	% EAD		
Número de cursos	3.301	2.365	28%	1.105	125
Vagas Oferecidas	2.177.084	325.151	85%	170.810	22.801
Candidatos Inscritos	1.382.502	471.106	66%	248.790	28.552
Matrículas	591.263	256.351	57%	307.246	52.311
Ingressantes	408.673	119.085	71%	216.784	32.600

Fonte: Censo do ensino Superior - Inep, 2023

⁵ A metodologia adota pelo censo escolar, classifica os cursos de EAD, dadas as suas peculiaridade e abrangência, apenas para o nível Brasil, não desagregando para região e nem estado.

1.2.2.3. Caracterização geral do mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação e Comunicação⁶ e da oferta de cursos tecnológicos

As áreas de tecnologia da informação e atividades de prestação de serviços de informação, respectivamente pertencentes a divisão 62 e 63 do Código Nacional de Atividade Econômica⁶, versão 2.0 do IBGE, são equivalentes a área de formação superior de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Esta área apresentou uma tendência de crescimento da oferta de emprego ao longo do período de 2015 a 2021, à exceção do ano de 2016⁷, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho. Na análise para o Brasil, a taxa de expansão do número de vagas foi, em média, de 6% ao ano, com grande impulso a partir de 2021, ano em que o total de empregos era de 444.667 postos. A partir de tais informações, é possível fazer uma projeção, com base no período de 2015 a 2021, para estimar a tendência de crescimento de vagas de emprego para os próximos anos. Em um cenário conservador, com taxa de crescimento de 2% ao ano (linha de tendência exponencial), a expectativa é de criação de pelo menos 700 mil postos de trabalho até 2030, conforme destacado na Figura 10.

Figura 10. Número de vagas de emprego formal na área de Tecnologia da Informação e Comunicação⁸ (Brasil) e estimativas para 2030.

Fonte: Rais, 2023

⁶ Código Nacional de Atividade Econômica, versão 2.0. e Divisões 62 - Atividades dos serviços de tecnologia da informação e 63 - Atividades de prestação de serviços de informação.

⁷ A queda foi provocada pela recessão econômica que ocorreu no Brasil, ocasionou uma queda de 3,6% no PIB.

⁸ Optou-se por selecionador o perfil de trabalhadores da área que tivessem formação superior completa e incompleta.

Em relação ao mercado de trabalho para os formandos na área de Bacharelado em Ciência de Dados, além da demanda da região de influência de Três Rios, soma-se a região metropolitana do Rio de Janeiro (Metrópole Nacional) e do município de Juiz de Fora (Capital Regional). Estas duas áreas são as principais referências, em termos econômicos, para o município de Três Rios. Nas Figuras 11 e 12 é possível visualizar as “regiões de influência” do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora, respectivamente, onde Três Rios aparece como região complementar de ambas (IBGE, 2023).

Figura 11. Arranjo Populacional de Juiz de Fora/ MG – Capital Regional B

Fontes: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades 2018

Figura 12. Arranjo Populacional do Rio de Janeiro/ RJ – Metrópole Nacional (1B)

Fontes: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades 2018

Ao somar essas três regiões/cidades chega-se a uma expressiva área de empregabilidade para os egressos do curso de Bacharelado em Ciências de Dados. Na Tabela 5 são descritas as populações dos municípios, por região, que influenciam e que são influenciados pelo município de Três Rios e que serão utilizados como referência para a construção das análises a partir dos dados da RAIS (2023).

Tabela 5. Municípios que influenciam e são influenciados pela cidade de Três Rios

Regiões	Municípios	População (em 2022)
Região de Influência de Três Rios	Areal, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras, Carmo, Petrópolis, Rio das Flores, São José do Vale do Rio Preto, Além Paraíba, Chiador, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Pequeri, Santana do Deserto e Simão Pereira	646.397
Região Metropolitana do Rio de Janeiro	Duque de Caxias, Itaguaí, Mangaratiba, Nilópolis, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Paracambi, Petrópolis, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Japeri, Queimados, Belford Roxo, Guapimirim	11.835.708
Região da Zona da Mata	Juiz de Fora	540.756
População Total		13.022.861

Fonte: Elaboração própria com base no IBGE, 2023.

Na análise para a região metropolitana do Rio de Janeiro, região de influência de Três Rios e o município de Juiz de Fora, optou-se por agregar as três áreas referentes as vagas de emprego para as divisões 62 e 63 do CNAE (2.0). Deve-se ressaltar que nos anos de 2015 e 2016 observa-se uma forte queda, como um reflexo da recessão na economia brasileira e da crise financeira do estado do Rio de Janeiro. Contudo, a taxa de crescimento do setor ao longo do período de 2017 a 2021 foi de 4% ao ano, um pouco mais baixa do que a registrada para o país, mas, ainda assim, consistente com as expectativas de crescimento das TICs. Ademais, fez-se uma projeção com base no período de 2016 a 2021, para estimar a tendência de crescimento de vagas de emprego para os próximos anos. Novamente, considerando-se um cenário conservador, com taxa anual de crescimento de 2% (linha de tendência exponencial), a expectativa é de criação de pelo menos 40 mil postos de trabalho até 2030. Os valores e estimativas para as regiões/cidades selecionadas são apresentados na Figura 13.

Figura 13. Número de vagas de emprego formal na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (Rio de Janeiro)

Fonte: Rais, 2023

1.2.2.4. Considerações Finais

Partindo das bases de dados e das informações apresentadas ao longo dessa breve justificativa, é perceptível que a oferta de cursos nas áreas da Computação, Tecnologia da Informação e Comunicação, principalmente na modalidade presencial dadas as peculiaridades da área, apresenta uma grande oportunidade de crescimento, basicamente em função da crescente demanda de profissionais neste segmento. Os dados levantados indicam 471.106 inscrições na modalidade presencial em 2022, com um percentual elevado de desistência (67%). Por outro lado, a demanda por profissionais, tomando o cenário nacional, é estimada em 550 mil profissionais até 2025 e 700 mil até 2030.

Particularmente, observa-se ao longo da última década, uma forte redução na formação de profissionais nos cursos de ciências naturais, matemática e estatística. Estes, representam menos de 1% dos ingressantes e apenas 1,15% dos formandos em 2022. Tais cursos guardam forte relação multidisciplinar com o curso de bacharelado em Ciência de Dados e são primordiais para a indução de um processo de desenvolvimento de base tecnológica, particularmente numa perspectiva regional. Senão de outra forma, são noticiados e incentivados pelo Ministério da Educação como áreas prioritárias de investimento e formação.

Soma-se, conforme demonstrado ao longo do estudo, a vocação da região de influência da Cidade de Três Rios para as atividades econômicas de serviço e industrial, com um produto interno bruto estimado de 26 bilhões. Contudo, a renda *per capita* baixa,

aponta para a necessidade de investimentos nas áreas tecnológicas que permitam agregar valor à produção e à prestação de serviços, permitindo que a região contida entre o centro sul fluminense e uma pequena parte da Zona da Mata Mineira possa se desenvolver e romper com o ciclo de empobrecimento e perda de protagonismo. Para tanto, diversos municípios apresentaram interesse na criação do curso, conforme cartas de interesse e apoio apresentadas no anexo.

Em suma, é possível afirmar que o Instituto Três Rios possui todas as condições para abrigar o curso de Ciência de Dados, dentre as quais se destacam: i) o ITR é uma unidade acadêmica de ensino, pesquisa e extensão já consolidada na região; ii) a infraestrutura existente comporta perfeitamente a oferta de mais um curso, com a disponibilidade de espaço no turno diurno, permitindo a otimização da utilização da capacidade instalada; iii) disponibilidade, já existente, de um corpo docente permanente capaz de absorver uma parcela significativa dos componentes curriculares do curso, implicando a necessidade de poucos códigos de vagas adicionais para a implementação do curso; iv) possibilidade de geração de sinergia com os demais cursos existentes, na perspectiva de alavancar a inovação, aumentando a produtividade dos setores público e privado e incentivando o desenvolvimento regional. Soma-se, aos elementos apresentados, a gratuidade do ensino e a existência de bolsas de permanência, as quais potencializam o processo de inclusão social nessa área de elevada empregabilidade para os eventuais egressos.

REFERÊNCIAS:

CHRISTALLER, W. (1966). Central places in southern Germany. Baskin, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

BRASIL. Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE). Cidades 2023

BRASIL. Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2023

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo Escolar da Educação Básica 2023.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo do Ensino Superior 2023.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho. **Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)** Brasília, DF, 2023.